

ОТРАСЛЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО УНИВЕРСИТЕТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Одилова Дилноза Барнаевна

Ташкентский государственный экономический университет, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379738>

Процесс интеграции сложен и многогранен и требует своего регулирования, а точнее управления. Это связано с уникальными приоритетными возможностями в обеспечении научно-образовательных организаций технологическим лидерством нашей страны. В этом случае опыт сетевого взаимодействия по реализации образовательных программ с помощью дистанционных образовательных технологий можно считать успешным. Сетевое сотрудничество вузов в сфере педагогического образования открывает большие возможности для повышения качества и эффективности образования. Процесс сетевого сотрудничества позволит экономно использовать человеческие ресурсы, информационные ресурсы, материально-технические ресурсы и социальные ресурсы в вузах.

На сегодняшний день система высшего образования Республики Узбекистан находится в процессе трансформации, в процессе перехода от традиционного образования к новой инновационной системе образования. В национальном проекте особое внимание уделяется сотрудничеству вузов, ведь современная система образования предполагает возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий. Это, в свою очередь, предъявляет к вузам новые требования, которые не всегда может решить самостоятельно индивидуальное образование. Однако это требует согласованных усилий нескольких университетов для повышения качества предоставляемых образовательных услуг и формирования у учащихся необходимого набора навыков и компетенций.

Для повышения конкурентоспособности системы высшего образования важно увеличить масштабы отраслевого сотрудничества, регулируемого Законом «Об образовании» Республики Узбекистан. Это будет осуществляться за счет увеличения объемов образовательных программ, реализуемых вузами нашей республики в кооперации, а также путем налаживания контактов с зарубежными рынками, в том числе с высшими учебными заведениями нашей республики, посредством сетевого сотрудничества.

Совместные международные образовательные программы ощущают необходимость системного повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, в том числе зарубежных вузов. Успешным можно считать опыт сетевого взаимодействия по реализации интерактивных образовательных программ с помощью дистанционных образовательных технологий. Сетевое сотрудничество вузов в сфере педагогического образования открывает новые возможности для повышения качества и эффективности образования.

Процесс сетевого сотрудничества определяет включение в вузы таких элементов, как человеческие ресурсы, информационные ресурсы, материально-технические ресурсы, а также социальные ресурсы. Университеты смогут эффективно использовать имеющиеся соответствующие ресурсы.

Использование человеческих ресурсов в кооперации дает возможность привлекать к процессу реализации образовательных программ высококвалифицированных специалистов, что повышает качество образования. Важной составляющей являются материально-технические ресурсы. Это лаборатории, учебно-методические документы и специализированные корпуса. Информационные ресурсы представляют собой электронные библиотеки с базами данных нескольких вузов, возможность использовать современную электронную литературу в учебном процессе. Социальные ресурсы — это хорошо организованное партнерское сотрудничество, позволяющее обмениваться накопленным опытом, знаниями, навыками и опытом.

Ядро сетевого взаимодействия с взаимными научно-исследовательскими центрами и НИИ университета позволяет использовать инфраструктуру и кадровый потенциал при выполнении фундаментальных и прикладных исследований. В свою очередь научно-исследовательские институты и исследовательские центры получают продукцию, созданную в результате кооперации, и в дальнейшем коммерциализируют ее.

Основными направлениями сотрудничества государственных высших учебных заведений и бизнес-сообщества являются экономическая поддержка при поддержке эндаумент-фондов, попечительских советов, стипендиальных программ для бизнеса, образовательных кредитов путем формирования содержания и качества высшего образования. Применение принципов государственно-частного партнерства в сфере высшего образования обеспечивает не только стабильное социально-экономическое развитие, но и инновационное развитие страны, фундаментальной и прикладной науки, что ведет к повышению

конкурентоспособности экономики нашей страны. и создает условия для повышения уровня жизни населения.

Сетевое сотрудничество можно рассматривать как инновацию в форме организации и управления в сфере высшего образования, позволяющую вывести высшие учебные заведения на новый уровень. Сетевое сотрудничество является катализатором инновационных процессов в вузах и может быть эффективно использовано в деятельности малых инновационных предприятий, в свою очередь такие изменения позволяют получить желаемый экономический эффект в короткие сроки.

References: